

Метод підвищення надійності функціонування ГВП/ГПВП

Тестування апаратних генераторів випадкових послідовностей вимагає набагато більш складного підходу, ніж тестування інших класів цифрових пристроїв. На відміну від традиційного підходу до перевірки функціональності, для апаратних генераторів випадкових послідовностей неможливо організувати перевірку в моделі чорної скриньки, з використанням еталонних вхідних значень, відповідних шляхів активізації внутрішніх схем і заздалегідь відомого фіксованого виходу обробки вхідної активації.

Більш того, поява відмови у процесі поточного функціонування апаратної реалізації звичайного скінченого автомату, як правило, одразу виявляється через очевидні некоректні вихідні послідовності. І така властивість також неприємна апаратним генераторам випадкових послідовностей, що додатково ускладнює побудову і експлуатацію апаратних засобів для генерації випадкових послідовностей із заданим рівнем надійності.

Таким чином, для засобів апаратної генерації випадкових послідовностей із заданим рівнем надійності потрібно мати щонайменше три набори тестів різного призначення.

1. Після виробництва і на етапі налаштування.

Цей набір тестів повинний виявляти можливі дефекти окремих компонентів, процесу виробництва, некоректне налаштування та інші можливі причини некоректного функціонування після виробництва.

2. Періодичні діагностичні перевірки.

Ці тести повинні запускатися із заданою періодичністю (обумовленою рівнем прийнятого ризику) для виявлення потенційних збоїв і відмов, пов'язаних із зміною характеристик електронних компонентів з часом і в умовах експлуатації в різних режимах. Ці тести також повинні зменшувати ризики, пов'язані зі зникаючими збоями, коли пристрій знаходиться у неналежному стані деякий час і самостійно, без будь-якого зовнішнього впливу, повертається до нормального робочого стану.

З одного боку, ці тести дозволяють виявити достатньо велику кількість дефектів, з іншого боку, вимагають періодичне виведення пристрою генерації з режиму нормальної експлуатації.

Крім того, такі тести не зможуть виявити дефекти пристрою, що з'явилися вже після проведення перевірки, що є потенційною загрозою для використання дефектних послідовностей для генерації ключових даних у криптографічних застосунках.

3. Оперативне тестування в нормальному режимі роботи.

Такі тести запускаються під час штатної експлуатації пристрою і дозволяють у реальному режимі часу контролювати якість вихідних випадкових послідовностей.

На ці тести накладаються суворі вимоги щодо їхньої ефективності. З одного боку, вони повинні мати прийнятний рівень обчислювальної і просторової складності, щоб мати можливість проводити тестування у реальному режимі часу. З іншого боку, при всіх таких обмеженнях вони повинні максимізувати ймовірність виявлення всіх критичних дефектів, що можуть з'явитися в процесі експлуатації пристрою генерації.

Ці тести є критичними для кардинального зниження ризику використання дефектної послідовності для генерації ключових даних у криптографічних застосунках.

4. Post mortem дослідження.

Після виведення із експлуатації пристрій детально тестується, в тому числі із незворотньою зміною функціональності (наприклад, руйнуванням окремих компонентів при дослідженні властивостей) для отримання максимального обсягу інформації про компоненти пристрою і зміну їхніх властивостей під час життєвого циклу пристрою.

Такі тести проводяться як для вдосконалення процесу експлуатації подібних пристроїв, що ще залишаються в роботі, так і для створення вдосконаленого наступного покоління апаратних генераторів випадкових послідовностей.

Спираючись на попереднє обґрунтування, було визначено чотири основних типи тестування, які потрібно застосовувати для перевірки криптографічних якостей генераторів псевдовипадкових/випадкових послідовностей (ГПВП), а також їх окремих послідовностей. Для кожного з цих типів тестування необхідно створити свій набір тестів, що виконує певну задачу. Ці чотири типи тестування є наступними:

(i) – всебічне тестування ГПВП, яке виконується як при першому допуску засобу до експлуатації, так і при наступних допусках після ремонтів або проведення профілактичних процедур; також, за необхідності, такі дослідження можуть виконуватись або через фіксовані достатньо великі проміжки часу (1-5 років), якщо є ризик погіршення криптографічних якостей засобу за певний період часу, або в усіх випадках, коли результати регулярного (пункт (ii)) або постійного (пункт (iii)) тестування показали погіршення криптографічних якостей засобу;

(ii) – регулярне тестування ГПВП, що виконується через певні, достатньо невеликі проміжки часу (кожен день, кожен тиждень, тощо – в залежності від статистичних характеристик надійності роботи засобу), або в усіх випадках, коли результати постійного (пункт (iii)) тестування показали погіршення криптографічних якостей засобу;

(iii) – постійне тестування ГПВП, що виконується на постійній основі і в режимі реального часу повідомить про виникнення збоїв у роботі пристрою;

(iv) – тестування окремих послідовностей вихідної гами, отриманої з генератора, які для перевірки їх криптографічних якостей і прийняття рішення стосовно того, чи може окрема послідовність бути використана в

якості ключових даних (ключів, початкових заповнень, векторів ініціалізації, синхрорепозитів, тощо).

В роботі також надано детальне обґрунтування вибору типів тестування ГПВП, яке суттєво спирається на особливості його роботи і застосування.

Для кожного набору тестів, відповідно до його призначення, визначено певні вимоги.

Вимогами, які є спільними для всіх наборів тестів з пунктів (i) - (iv), є наступні:

- тести повинні бути незалежними, щоб не дублювати роботу один одного і не збільшувати час тестування;

- тести повинні бути підібрані таким чином, щоб перевірка, яку вони виконують, охоплювала різні типи відхилень послідовності від суто випадкової послідовності, такі як: відхилення від рівноімовірного розподілу символів та груп символів; наявність міжсимвольних залежностей; наявність залежності від місця у послідовності, тощо.

Характеристиками, які є різними для різних наборів тестів, є наступні:

- час виконання тестування: від найбільшого (пункт (i)) до найменшого (пункт (iii));

- загальна помилка першого роду: від найбільшої (пункт (i)) до найменшої (пункт (iii));

- кількість тестів, спрямованих на перевірку одного типу відхилення: від найбільшої (пункт (i)) до найменшої (пункт (iii)).

Вимоги до набору тестів для за пунктом (iv) відрізняються від інших, оскільки вони призначені для перевірки якостей послідовностей, отриманих з генератора із заздалегідь високими криптографічними характеристиками. Тому ці вимоги більше направлені не на перевірку якості самого генератора, а на запобігання атакам направленою перебору, що мають на меті відновлення ключа шифрування. Тому до набору тестів, що відповідають задачі (iv), повинна входити невелика кількість тестів, що перевіряють відсутність у послідовності тих особливостей, які можуть бути використані для розробки алгоритму направленою перебору (відхилення від імовірного розподілу, залежність між символами, залежність від місця, тощо).

Оскільки одною з основних вимог до набору тестів є поняття їх незалежності, то для перевірки незалежності тестів було запропоновано кілька методів (та розроблено відповідні методики), що базуються на строгому визначенні незалежності статистичних тестів і також є строго обґрунтованими. Деякі із цих методів були розроблені раніше, деякі є новими і розроблені в рамках виконання цієї роботи. Проведено порівняльний аналіз всіх цих методів, в результаті чого показано, в яких саме випадках який метод має певні переваги.

Розроблені методи перевірки незалежності статистичних тестів дозволяють не тільки визначити, чи є тести залежними, але і видалити надлишкові тести з набору, що дозволяє оптимізувати процес тестування (за швидкодією, без втрати якості тестування).

На базі розроблених та обґрунтованих вимог до кожного з набору тестів (незалежність, величина помилки 1 роду, перевірка за різними типами відхилень від випадковості), було сформовано відповідні набори тестів, а також реалізовано їх прототипи. При цьому, для повноти перевірки, було окремо розроблено тести перевірки незалежності окремих послідовностей та додано їх до відповідних наборів.

Звичайно, набори тестів для однієї і тієї ж задачі, які задовольняють визначеним властивостям, можна вибрати по-різному. За нашими експериментальними результатами, ми зупинились на наступних варіантах наборів тестів:

(i) – оновлений набір тестів NIST [1];

(ii) – набір тестів ОПТИМА-6 [2, 3];

(iii) – набір miniОПТИМА-3, який містить 3 тести з попереднього набору: частотний бітовий тест, тест серій, тест місць знаків; як альтернативний варіант, можна використати набір тестів, описаний у FIPS 140-2 (2002 року) [4].

(iv) – набір ОПТИМА-6.

Висновки. В результаті досліджень розроблено Метод статистичної перевірки криптографічних властивостей ГВП/ГПВП, що дозволяє перевіряти коректність і контролювати якість роботи протягом всього часу функціонування генератора. Цей Метод створює підґрунтя для розробки Національного стандарту перевірки статистичної якості генераторів.

Автори вдячні НФДУ за підтримку цього дослідження в рамках проекту № 2023.04/0020 «Розроблення методик та макету АРМ «ДЕМЕТРА» для постійного та періодичного контролю функціонування криптографічних застосунків з використанням статистичних методів» конкурсу Національного фонду досліджень України «Наука для зміцнення обороноздатності України».

1. Bassham III, L.E., Rukhin, A.L., Soto, J., Nechvatal, J.R., Smid, M.E., Barker E.B. Leigh S., Levenson M., Vangel M., Banks D., Heckert A., Dray J., &Vo S. (2010). A statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications. *NIST Special Publication 800-22, Revision 1a*. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-22r1a.pdf>

2. Rodinko, M., Kovalchuk, L., Nelasa, H., Bepalov, O. (2024) A New Extended Strategy of Processing of Statistical Testing Results. *Materials of the XI International Conference IT&I Information Technology and Implementation*, Kyiv

3. Kovalchuk, L., Rodinko, M., Oliynykov, R., Klymenko, T. (2024) Using Chernoff Bound to Statistical Tests Independence Checking. *Materials of the XI International Conference IT&I Information Technology and Implementation*, Kyiv

4. FIPS PUB 140-2 CHANGE NOTICES (12-03-2002): Security Requirements for Cryptographic Modules. National Institute of Standards and Technology, <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.140-2.pdf>